

HISTORY

РОСІЙСЬКО-ГРУЗИНСЬКА ВІЙНА 2008 р. В УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ: КЛАСТЕР ЕКСПЕРТІВ ТА СОЦІОЛОГІЧНИХ ОПИТУВАНЬ

Артимишин П.

*кандидат історичних наук,
Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
Україна, Львів*

THE RUSSIAN-GEORGIAN WAR OF 2008 IN UKRAINIAN SOCIO-POLITICAL OPINION: A CLUSTER OF EXPERTS AND SOCIOLOGICAL SURVEYS

Artymyshyn P.

*PhD (History)
I. Krypiakivych Institute of Ukrainian Studies,
The National Academy of Sciences of Ukraine
Ukraine, Lviv*

Анотація

Проаналізовано оцінки експертного середовища України та загалом українського суспільства щодо російсько-грузинської війни 2008 р. – воєнного конфлікту між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого, “гаряча” фаза якого припала на 8–12 серпня. Стверджено, що для частини аналітиків та українських громадян вважався беззаперечним той факт, що агресором у цьому протистоянні є однозначно Росія, а загалом конфлікт був не просто локальним, а початком глобальної стратегічної війни між демократичним і тоталітарним світом. Водночас в проросійських колах мало місце переконання, що події серпня 2008 р. на Закавказзі – не що інше, як спроба саме Заходу з використанням Грузії “вичавити” Росію із Кавказу.

Abstract

The evaluations of the expert environment of Ukraine and Ukrainian society in general regarding the Russian-Georgian war of 2008 - a military conflict between Georgia on the one hand and Russia and the separatist groups of South Ossetia and Abkhazia on the other, the "hot" phase of which fell on August 8-12, are analyzed. It is asserted that assessments of the Russian-Georgian war of 2008 in the expert environment and at the level of ordinary Ukrainians varied. For some analysts and Ukrainian citizens, the fact that the aggressor in this confrontation is definitely Russia was considered indisputable, and in general, the conflict was not just local, but the beginning of a global strategic war between the democratic and totalitarian world. At the same time, pro-Russian circles were convinced that the events of August 2008 in Transcaucasia were nothing more than an attempt by the West, using Georgia, to “squeeze” Russia out of the Caucasus.

Ключові слова: Кавказький регіон, російсько-грузинська війна, Україна, суспільно-політична думка, експертний кластер, соціологія, гібридна війна, заморожені конфлікти.

Keywords: Caucasus region, Russian-Georgian war, Ukraine, socio-political opinion, expert cluster, sociology, hybrid war, frozen conflicts.

Події сучасної російсько-української війни, яка 24 лютого 2022 р. переросла у повномасштабну фазу, ставлять перед українськими дослідниками-гуманітаріями вимогу щодо вивчення передумов та причин теперішньої ситуації у регіональній та глобальній геополітиці. Важливими у цьому контексті є дослідження перебігу інших недавніх воєнних конфліктів, спровокованих Російською Федерацією (РФ) після 1991 р. на пострадянському просторі, які дозволяють краще зрозуміти механізми та принципи ведення Росією війн не лише та не стільки на безпосередньому полі бою, але і на дипломатичних та інформаційних фронтах.

В українській та світовій історіографії вже є певні напрацювання із досліджуваної тематики. Серед українських дослідників різні аспекти російсько-грузинського протистояння розглядали Микола Дорошко [14], Олександр Задоронін [15],

Алла Киридон та Сергій Троян [17], Олександр Майборода [22], Нодарі Ціцуашвілі [36]. Політичний та медійний дискурс воєнного конфлікту розглянув Павло Артимишин [2;3]. Із зарубіжних науковців вищезгаданою темою займались Войцех Гурецькі [40], Бен Джуда [13], Сергій Лузянін [21], Єронім Перович [41], Борис Райтшустер [28], Марсель ван Герпен [5]. Однак в усіх цих випадках здебільшого йдеться про аналіз подій серпня 2008 р. в Грузії лише крізь призму політичної історії із переважним простим викладом хронології перебігу конфлікту.

Натомість мета даної статті – проаналізувати оцінки експертного середовища України та загалом українського суспільства щодо російсько-грузинської війни 2008 р. – воєнного конфлікту між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими

угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого, “гаряча” фаза якого припала на 8–12 серпня.

Близько півночі 8 серпня, у день відкриття Олімпіади у Пекіні, грузинський генерал М. Курашвілі зробив офіційну заяву про перехід грузинських військ у наступ по всьому фронту, аби відновити у Південній Осетії конституційний порядок (цікаво, що з такою ж фразеологією у 1999 р. В. Путін розпочинав Другу чеченську кампанію), попри те, що ще напередодні, близько 19 години вечора 7 серпня, грузинський лідер М. Саакашвілі в режимі прямого телевізійного звернення оголосив про одностороннє припинення вогню [10].

В результаті розпочались повномасштабні збройні сутички між грузинами з одного боку, та осетинами, їхніми союзниками абхазами, а згодом – і регулярними російськими військами – з іншого. Останні, перейшовши у другій половині дня 8 серпня в контрнаступ, не лише вибили грузинів із Цхінвалі – головного міста Південної Осетії, у яке ті вступили зранку 8 серпня, та із території Південної Осетії, але й перейшли кордон теренів, які були підконтрольні Грузії, і станом на 9 серпня вже перебували у глибокому грузинському тилу, а вже 11 серпня зупинились лише за 45 км від Тбілісі [25].

Втім, за активного посередництва Заходу, насамперед, президента Франції Н. Саркозі до 12 серпня вдалося виробити спільний план врегулювання військового протистояння в Грузії, який і цілому 14 серпня підписали т. зв. “президенти” Абхазії та Південної Осетії, 15 серпня – Грузії М. Саакашвілі, а 16 серпня – і Росії Д. Медведєв [23]. Однак повноцінного втілення плану досягнути одразу не вдалося: 26 серпня 2008 р. російський президент Д. Медведєв підписав указ про визнання РФ Абхазії та Південної Осетії [24], а виведення російських військ із Грузії затягнулось аж до осені 2008 р., і, згідно із заявою главою МЗС Франції Б. Кушнера від 10 жовтня цього ж року, на той момент так і не завершилось [29]. Тим не менше, активний етап війни вдалося зупинити ще у серпні 2008 р. і у “замороженому стані” він існує досі.

“Гаряча фаза” протистояння на території Грузії одразу опинилася в центрі уваги українських експертів. Так, на думку головного редактора часопису “І” Т. Возняка, збройні сутички у Грузії були значно більшим, аніж просто локальний конфлікт, явищем, яке засвідчило про зміну світового порядку, за якого Росія остаточно дала знати Заходу, що вона повністю оговталась і вийшла із кризи, до якої призвів розпад СРСР, і стала самостійним політичним гравцем, що хоче повноцінно впливати на свою вчорашню “периферію” – у т. ч. й Україну. Інтервенція ж Росії до Грузії, яка, на думку інтелектуала, й призвела до війни, була перевіркою РФ того, наскільки далеко західні партнери дозволять росіянам зайти, руйнуючи норми міжнародного права [7].

В. Чалий із Центру Разумкова стверджував, що дії Росії на Південному Кавказі, зокрема і визнання нею незалежності окремих територій Грузії, ніяк не

посприяло її посиленню, а навпаки викликало негативну реакцію серед країн ЄС та навіть СНД, що могло завершитись певною міжнародною ізоляцією РФ [38].

Такої ж думки дотримувався й історик О. Майборода, який запевняв, що орієнтація РФ на військову перспективу ніяк не сприяла її відносинам зі сусідами не лише у контексті порушень норм міжнародного права, але й у економічній площині, роблячи російський науково-технічний комплекс несумісним із цивільними у своїй основі НТК інших держав, у т. ч. України [22, с. 92].

За переконанням О. Коломійця, який у 2008 р. займав посаду президента Центру євроатлантичних студій, грузинсько-російський конфлікт був початком стратегічної війни між демократичним і тоталітарним світом, у якому Росія проявила себе як агресор, адже напала на суверенну державу, на відміну від Грузії, війська якої увійшли до Південної Осетії – офіційної грузинської території. Водночас, згідно із твердженнями аналітика, відсутність реальних важелів впливу на Росію з боку ООН чи ОБСЄ засвідчило недієздатність цих структур та їхню неспроможність по-справжньому захистити будь-яку іншу потенційну жертву, зокрема і України, від російського нападу, а тому Києву потрібно було самому зайняти жорстку стосовно дій РФ у Грузії позицію, аби українську сторону не розцінювали як слабку, а, отже, – і не зазіхали би на її суверенітет [6].

Подібної точки зору дотримувались й директор міжнародних програм Центру міжнародної безпеки та стратегічних студій Г. Перепелиця та директор програм політичного аналізу та безпеки Міжнародного центру перспективних досліджень В. Чумак, які зазначали, що Грузії не варто було очікувати допомоги від міжнародних організацій Заходу, зокрема і від НАТО, які уникали безпосереднього протистояння з Росією. Більше того, на думку експертів, саме західні партнери, хоч і непрямо, доклалися до розгортання кризи на Кавказі, визнавши незалежність Косова, чим розв’язали Москві руки для вторгнення до Грузії [6].

У той же час, політолог О. Гарань критикував українську сторону за її досить мляву реакцію на події на Закавказзі, до того ж зауважуючи, що якщо у тамтешньому конфлікті ворожими сторонами були Росія та Грузія, то в Україні кавказька криза породила війни урядовців між собою (натякаючи про протистояння між президентом та прем’єр-міністром), що аж ніяк не сприяло обороноздатності та захисту національних інтересів [9].

Цікаві думки озвучили експерти у часописі “Універсум”. До прикладу, один із авторів видання О. Баган, із науково-ідеологічного центру імені Д. Донцова, назвав протистояння Росії та Грузії “битвою за Кавказ” між “великодержавницьким гегемонізмом” Москви, що, намагався знову повернути собі імперіалістичне значення як держави через реінтеграцію важливих для неї регіонів Закавказзя та, потенційно, – України з одного боку, та “свободолюбним націоналізмом” Тбілісі – місцевого захисника європейських цінностей – з іншого,

наслідком якої, залежно від позиції Заходу, могла стати як подальша дестабілізація Південно-Східної Європи (у разі пасивної реакції країн Європи та США), так і припинення “наступу грубої сили, пропаганди шовінізму імперіалізму і зневаги до міжнародних норм права” (за активної допомоги грузин зі сторони західних партнерів) [4]. Інший дописувач журналу Б. Кушнірук наголошував на тому, що протиборство на Кавказі – не локальний конфлікт, а показник розвитку кризи на цілому пострадянському просторі, у кожному країні якого під приводом захисту росіян та/чи/ російськомовних громадян відтепер може втрутитися без попередження армія РФ [20]. Подібні думки виголосив й Ю. Щербак, який вбачав у інтервенції росіян на Закавказзя один із бруталних проявів путінської Росії, сповненої “нової великодержавної ейфорії” у ролі “нафтогазової імперії” [39].

Тим часом науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва О. Сушко розглядав протистояння у Грузії лише як перший етап реалізації російського проекту зі встановлення нової світової конфігурації, що у майбутньому, за відсутності адекватної реакції країн ЄС та Сполучених Штатів, міг перетворитися на небезпечний виклик демократії, а вторгнення російських “миротворців” до України – наступного для Москви ключового пункту для “наведення порядку” в регіоні – ставав би лише справою часу. Саме тому, на думку науковця, українській владі життєво необхідним було, сконсолідувавшись, клопотати про якнайшвидший вступ до НАТО, або ж змиритися на іншу альтернативу – політичну капітуляцію перед Росією та перетворення на об’єкт її внутрішньої та зовнішньої політики [33].

При цьому, інший політичний експерт В. Лаптічук запевняв, що у генеральному штабі РФ вже станом на час вторгнення до Грузії 2008 р. давно підготували детальні карти усіх військових об’єктів і в Україні, котрі планували знищити протягом першої години ймовірного російсько-українського конфлікту, а також розробили плани окупації українських теренів та блокування місцевих військових частин, а тому, на думку аналітика, єдиним засобом для “остудження гарячих кремлівських чекістів” було звернення за захистом до США, яке на відміну від країн Західної Європи, не було пов’язане із Росією газовим ринком а, отже, була від останньої максимально незалежною [32].

Втім, не всі українські аналітики були настільки відверто налаштованими прогрузинськи. Так, якщо директор Інституту глобальних стратегій В. Карасьов ще нейтрально оцінював закавказьку війну, усе ж вважаючи, що у її розв’язанні були зацікавлені США, які намагались, скориставшись конфліктом, “обнулити” миротворчий мандат Росії у регіоні, замінивши його міжнародними силами, та “вичавити” Росію із Кавказу, то очільник Українського філії Інституту СНД В. Корнілов зазначав, що агресором була Грузія, а Росія лише надавала допомогу Південній Осетії, де проживало чимало російських громадян, та захищала їх від “геноциду”

з боку грузинської армії. Водночас М. Погребинський взагалі припускав, що дії Росії проти офіційного Тбілісі, спрямовані на стабілізацію регіону, через який відбувались поставки енергоносіїв, підтримають західні партнери [18].

У той же момент, коли В. Карасьов, аналізуючи українську позицію щодо відповідних подій, зауважував, що заяви В. Ющенко та українського МЗС були своєчасними, врівноваженими, спокійними, спрямованими на намагання України уникнути втягнення у посторонній конфлікт, керівник Центру соціологічних досліджень “Софія” А. Єрмолаєв вважав Україну державою, яка, сама того не бажаючи, “стала заручницею політичних ігор”, а М. Погребинський та В. Корнілов навпаки звинувачували главу держави В. Ющенко за “анти-російську” риторіку, яку він вживав, мовляв, із метою підняття власних рейтингів, при цьому ввівши Україну “у стадію військових загроз проти Росії”, замість того, щоб залишатись поза протиріччями Москви та Тбілісі [16; 18–19].

Утім дискусійною серед аналітиків була й тема наслідків ухвалення конфліктуючими сторонами “шести пунктів” від Н. Саркозі. Так, якщо ректор Дипломатичної академії України Б. Гуменюка, який зауважив, що попри певне превалювання словесних форм впливу під час гарячої фази російсько-грузинської боротьби, завдяки активній міжнародній дипломатії цей конфлікт вдалось таки врегулювати, і, хоч би на певний час, заморозити, то у часописі “І” і у 2010 р. запевняли, що Росія й надалі намагатиметься через розгойдування сепаратизму “порвати” Грузію на частини, реінтегрувати її до нового союзу, створеного Кремлем, та перейти до приєднання до свого простору інших сусідніх держав [1; 12].

Суперечливе сприйняття подій на Південному Кавказі спостерігалось і на рівні пересічних суспільних візій, що проявлялось навіть на різних, часто протилежних, підсумкових матеріалів соціопитувань. Так, згідно із результатами дослідження Центру з інформаційних проблем територій НАН України, 44 % українців поставились до вступу Росії на територію Грузії негативно, і лише 21 % підтримали його [30].

Водночас цілком інші дані отримали внаслідок соціологічного опитування проведеного газетою “Сегодня” разом із Research&Branding Group поміж 2000 респондентів по всій Україні, яке продемонструвало, що 43 % українського населення вважали агресором Грузію (на Заході так вважали 13 %, у Центрі – 31 %, Півдні та Сході – 62 %), то Росію – 33 % (68 %, 42 % та 14 % відповідно), а США – 2 % (2 %, 4 % та 6 % відповідно), при тому якщо Грузію були схильними підтримати 22 % по Україні (51 %, 24 % та 9 % відповідно), Росію та Південну Осетію – 38 % (11 %, 27 % та 56 % відповідно), то жодну із сторін – 34 % (при 31 % на Заході, 41 % у Центрі та 31 % на Сході). Щодо ж питання про те, яку позицію необхідно було би зайняти Україні, 14 % по Україні підтримали ідею підтримати Грузію, ще 14 % – Росію, і аж 37 % – нейтральну. До того ж,

дослідження зафіксувало те, що частка прихильників НАТО не змінилась із часу військових дій на Кавказі, залишившись на рівні 25 % (при 58 % негативних відповідей), натомість посилення інтеграції із Росією підтримало 51 % проти 23 % опитаних [8].

У той же момент, соціологічна розвідка, проведена на замовлення “Дзеркала тижня” експертами центру “Тейлор Нельсон Софрез Україна”, показала, що 44,4 % респондентів по Україні вважали агресором Росію (при 41,4 % переконаних у проведенні нею миротворчої операції), при оцінці дій Грузії у Південній Осетії як акт агресії 50,9-ма % учасників опитування, причому і це дослідження виявило більшість прихильників Грузії на Заході України, у той момент, як на Сході та Півдні, зокрема в Криму, переважна більшість підтримували дії Кремля [35]. У контексті цього ж опитування також виявили, що попри збройне протистояння на території недалекої Грузії, прихильників приєднання України до НАТО не збільшилось: однозначно позитивну відповідь на це питання дали лише 18,2 % респондентів, а позитивно із часткою сумніву – 13,2 %, тоді як відносно негативно відповіли 11,7 % опитаних, а рішуче не підтримали таку ідею 51,4 %, тобто сумарно кількість опонентів складала понад 63 % [27].

Загалом, поведінка російської політичної верхівки під час військового конфлікту в Грузії, як і подальше визнання Кремлем незалежності Абхазії та Південної Осетії, дали підстави як для симпатиків Грузії, так і для прихильників Росії, стверджувати, що Росія після літа 2008 р. стала іншою. Якщо для одних це був привід для радощів, адже, на мовляв, ці зміни свідчили про посилення РФ, то для правих, та центристських кіл російське вторгнення на Кавказ, за влучним висловом І. Зайця, “остаточно вбило натяки на лібералізм Медведєва” [26; 31; 34].

Таким чином, оцінки російсько-грузинської війни 2008 р. в експертному середовищі та на рівні пересічних українців варіювалися. Для частини аналітиків та українських громадян вважався беззаперечним той факт, що агресором у цьому протистоянні є однозначно Росія, а загалом конфлікт був не просто локальним, а початком глобальної стратегічної війни між демократичним і тоталітарним світом, на який колективному Заходу варто було би реагувати рішуче, аби не допустити російський реваншизм на пострадянському просторі, заохочуючи до подальшої ескалації і щодо інших колишніх радянських республік, в тому числі України. Водночас в проросійських колах мало місце переконання, що події серпня 2008 р. на Закавказзі – не що інше, як спроба саме Заходу з використанням Грузії “обнулити” миротворчий мандат Росії у регіоні, замінивши його міжнародними силами, та “вичавити” Росію із Кавказу. Для цієї групи українських експертів та симпатиків Росії остання в подіях російсько-грузинської війни якраз боролася зі спробами Грузії як “агресора” здійснити “геноцид” проти південних осетинців та абхазів, а також

російськомовного та російського населення Південного Кавказу.

Список літератури

1. Аветян В. План Путіна – порвати Грузію на частини і змусити її проситися назад в ССРСР. Незалежний культурологічний часопис “І”. 2010. № 61. С. 88–93.
2. Артимишин П. Російсько-грузинська війна 2008 року: реакція українського політикуму. Новітня доба / гол. ред. Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. Вип. 10. С. 198–212.
3. Артимишин П. Російсько-грузинський конфлікт 2008 р. у медійному дискурсі України. Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. 2018. Вип. 23. С. 262–280.
4. Баган О. Чому Грузія? Універсум (Львів). 2008. № 7–8 (177–178). липень–серпень. С. 7.
5. Ван Херпен М. Х. Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: Незасвоєні уроки минулого. Харків: Віват, 2015. 304 с.
6. Васюнець Н., Кушій О. Не поступатися, але провадити переговори. Експрес (Львів). 2008. № 118 (4142). 12–13 серпня. С. 3.
7. Возняк Т. Грузинська криза і її українські наслідки. Високий замок (Львів). 2008. – № 149 (3798). 13 серпня. С. 2.
8. Война на Кавказе поделила Украину. Сегодня (Київ). 2008. № 186 (3022). 21 августа. С. 2.
9. Гарань О. Війна вже в Україні? Високий замок (Львів). 2008. № 153 (3802). 19 серпня. С. 2.
10. Грузія оголосила про початок війни з Південною Осетією. Корреспондент.net. 2008. 8 серпня. URL: <http://ua.korrespondent.net/world/547107-gruziya-ogolosila-pro-pochatok-vijni-z-pivdennoyu-osetieyu> (дата звернення 23.04.2022)
11. Грузія припинила вогонь у Південній Осетії. ТСН. 2008. 7 серпня. URL: <https://tsn.ua/svit/gruziya-pripinila-vogon-v-pivden-nii-oseiyi.html> (дата звернення 14.04.2022).
12. Гуменюк Б. Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання. Зовнішні справи. 2008. № 12. грудень. С. 9–13.
13. Джуда Б. Крихка імперія. Як Росія полюбила і розлюбила Владіміра Путіна. Київ: Медуза, 2015. 416 с.
14. Дорошко М. С. Грузинсько-південноосетинський конфлікт та його наслідки. Westudents. URL: <http://westudents.com.ua/glavy/51411-gruzinsko-pvdennoosetinskiy-konflkt-ta-yogo-nasltdki.html> (дата звернення 17.04.2022).
15. Задорожній О. В. Міжнародне право в міждержавних відносинах України і Російської Федерації 1991–2014. Київ: К. І. С., 2014. 960 с.
16. Как Украина может помочь остановить кровопролитие? Комсомольская правда в Украине (Харьков). 2008. № 174 (2991/24386). 11 августа. С. 3.
17. Киридон А.М., Троян С.С. Російсько-грузинський конфлікт серпня 2008 року: історико-

політологічний аналіз: монографія. Київ: [б. в.], 2009. 74 с.

18. Козуб Т. Что в сложившейся ситуации делать Украине? Комсомольская правда в Украине (Харьков). 2008. № 176 (2993/24388). 13 августа. С. 3.

19. Коротков Д. Это не наша война. Сегодня (Київ). 2008. № 178 (3014). 12 августа. С. 2.

20. Кушнірук Б. Росія розв'язала війну проти Грузії. Універсум (Львів). 2008. № 7–8 (177–178). липень–серпень. С. 8.

21. Лузянин С. Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на “Большой Восток” (2004–2008 гг.). Москва: АСТ: Восток–Запад, 2007. 448 с.

22. Майборода О. Користь і сентименти в українсько-російських відносинах. Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010. С. 88–95.

23. Медведев подписал перемирие с Грузией. Lenta.ru. 2008. 16 августа. URL: <https://lenta.ru/news/2008/08/16/sign/> (дата звернення 14.02.2022).

24. Медведев підписав визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії. Українська правда. 2008. 26 серпня. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2008/08/26/3534818/> (дата звернення 24.03.2022).

25. Минобороны РФ не планирует наступу на Тбілісі. Саакашвілі заспокоює жителів міста. Корреспондент.net. 2008. 11 серпня. URL: <http://ua.korrespondent.net/world/550987-minoboroni-rf-ne-planue-nastupu-na-tbilisi-saakashvili-zaspokojuje-zhitelev-mista> (дата звернення 14.04.2022).

26. Паттен С. Війна Путіна за золоту медаль. День (Київ). 2008. № 152. 28 серпня.

27. Події в Грузії не підштовхнули українців до НАТО. Дзеркало тижня. Україна. 2008. № 31. 22–29 серпня.

28. Райтшустер Б. Путінократія. Людина влади та її система. Харків: Віват, 2015. 352 с.

29. Росія вивела не всі війська з Грузії. УНІАН. 2008. 10 жовтня. URL: <https://eu-news.unian.ua/152607-rosiya-vivela-na-vsi-viyska-z-gruziji.html> (дата звернення 14.02.2022).

30. Сватко Я. Росія – Грузія. Інформаційна війна важливіша від справжньої. Шлях перемоги (Київ). 2008. № 35 (2828). 27 серпня. С. 3.

31. Семків В. Іван Заєць: нинішнє “принужденіє к міру” – те саме, що колишнє “мочити в сортирах”. Україна молода (Київ). 2008. № 151. 15 серпня.

32. Слезко В. Василь Лаптічук: “У російському генштабі вже є детальні карти всіх військових об’єктів в Україні, котрі підлягають знищенню”. Універсум (Львів). 2008. № 9–10 (179–180). вересень–жовтень. С. 20.

33. Сушко О. Україна–наступна? Універсум (Львів). 2008. № 7–8 (177–178). липень–серпень. С. 32–33.

34. Тісейко М. Медведев – маріонетка Путіна. Високий замок (Львів). 2008. № 150 (3799). 14–20 серпня. С. 5.

35. Українці вважають агресорами і Росію, і Грузію. Дзеркало тижня. Україна. 2008. № 31. 22–29 серпня.

36. Цицашвілі Н. І. Етнополітична роль Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні. Держава і право. 2009. Вип. 46. С. 672–679.

37. Чаленко А., Коротков Д., Ильченко А. “Россия не сдаст Осетию”. Сегодня (Київ). 2008. № 176 (3012). 9 августа. С. 4.

38. Чалий В. Росія поступила необачно, визнавши незалежність Абхазії та Південної Осетії. Центр Разумкова. 2008. 27 серпня. URL: http://old.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=617

39. Щербак Ю. Небезпечна гра Москви та уроки історії. Універсум (Львів). 2008. № 7–8 (177–178). липень–серпень. С. 17.

40. Górecki W. Abchazja. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2013. 184 str.

41. Perovic J. Caucasus crisis: implications and options for the West. CSS Analyses in Security Policy (Zurich). 2008. Vol. 3. № 39. P. 1.